

**ВКЛАД АКАДЕМИКА ХАЛИКОВА ДЖУРАБОЯ ХАЛИКОВИЧА В
РАЗВИТИИ ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН***Мухиддинов Д.С.***Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук
Таджикистана, Душанбе, Таджикистан**

В Институте химии АН Республики Таджикистан Д. Халиков под руководством академика РАН Н.А. Платэ в восьмидесятые годы начал систематическое изучение нового класса линейных, привитых и сетчатых полимеров на основе производных этинилпиперида. В ходе этих исследований была оценена реакционная способность некоторых производных этинилпиперида в реакциях гомо- и сополимеризации, рассчитаны кинетические константы процесса радикальной полимеризации, параметры молекулярно-массового распределения и гибкости полимерных цепей, что позволило осуществить целенаправленный синтез полимеров этинилпиперида с регулируемыми физико-химическими свойствами. Д. Халиковым впервые исследована тройная радикальная сополимеризация производных этинилпиперида с гидрофильными мономерами и полифункциональными сшивателями с образованием сетчатых высоконабухаемых полимеров. Совокупность структурно-морфологических и молекулярных параметров этих полимеров позволила охарактеризовать их как полимерные сорбенты.

Эти результаты стимулировали постановку новых исследований по определению условий, при которых синтезированные гидрогели проявляют свойства избирательных сорбентов к отдельным компонентам плазмы крови. В модельных условиях было подробно изучено взаимодействие синтезированных полимеров с билирубином и сывороточным альбумином и показано, что емкость сорбентов по данным соединениям превосходит таковую известных специфических сорбентов.

Д. Халиковым на основе полимеров этинилпиперида получены водорастворимые производные, обладающие антигепариновой, гемостатической и антимикробной активностью. Обнаружен эффект значительного усиления антимикробной активности йода (в 50 раз) в присутствии водорастворимых производных полимера этинилпиперида, обусловленный мембраноактивными свойствами. На основании синтезированных полимеров получены высокоэффективные гемосорбенты-гидрогели для удаления билирубина, токсических олигопептидов и микробных липополисахаридов из биологических жидкостей.

Ряд научных разработок реализован при выпуске опытной партии перевязочных материалов и гемосорбентов, что представляет интерес в практической медицине. В частности, гемосорбент "ИХАНТ" используется для очистки крови вне организма, а энтросорбент «ИХАНТ-4М» - для выведения эндогенных токсинов из организма через желудочно-кишечный тракт. Наиболее эффективен он при лечении синдрома длительного сдавливания, возникающего после тяжелой травмы и заболеваний, осложненных развитием печеночной недостаточности, бактериального эндотоксикоза при острых лучевых и комбинированных радиационно-термических поражениях, а также при крупнопольной или субтотальной лучевой терапии больных онкологическими заболеваниями и лечении наркомании. Испытания гемосорбента «ИХАНТ» проведены в клиниках городов Москвы, Санкт-Петербурга, Душанбе и Худжанда. Выполненная работа является фундаментальным исследованием, в результате

которой сформулирован и обоснован комплекс научных положений, представляющих интерес в химии медико-биологических полимеров.

Под руководством Д. Халикова впервые в Республике Таджикистан начаты и успешно продолжаются исследования по изучению структуры и свойств пектиновых веществ, разработка современной технологии получения их из различных видов растительного сырья и вторичных ресурсов. Изучение термодинамики и кинетики кислотного гидролиза протопектина растительного сырья позволило Д. Халикову объединить многочисленные литературные данные и собственные исследования с единой позиции, базируясь на закономерности последовательной химической реакции. Полученные результаты позволили оптимизировать выход пектиновых веществ не только по структуре полимерных цепей и составу повторяющихся единиц, но и регулировать молекулярные массы, микроэлементный состав, степень метоксилирования звеньев галактуроновой кислоты и четко выявить воздействие таких параметров как рН, ионная сила раствора, температура и продолжительность реакции.

Эти исследования дали возможность академику Д. Халикову совместно со своим учеником профессором З.К. Мухиддиновым в постановке нового направления в области использования пектиновых веществ в качестве носителя лекарственных препаратов. Для этой цели были определены сорбционные способности ПВ по отношению к ионам кальция, цинка, меди и алюминия, выявлены механизмы их взаимодействия. Показано, что ионы кальция в большей степени способствуют образованию различных видов межмолекулярных агрегатов, в том числе трехмерных сеток. Установлены величины максимальной емкости ($a_{\text{макс}}$) ПВ по отношению к этим ионам. Получены ряд композиционных материалов, которые успешно прошли доклинические испытания для внедрения в пищевой и фармацевтических промышленности. Особое значение имеет разработка академика Д. Халикова по формированию вулканизационной сетки и на ее основе прорезиненной ткани, с использованием натурального и синтетического каучуков, позволяющих получать изделия, обладающие высокой эластичностью и комплексом физико-механических свойств, а сам способ внедрен в производство мембран для газовых счетчиков на базе ПО «Таджиктекистильмаш» Комоборонпрома при Правительстве РТ.

Д.Х. Халиков - создатель и руководитель научной школы. Им создана и под его руководством активно работает лаборатория химии медико-биологических полимеров, переименованная в настоящее время в лабораторию химии высокомолекулярных соединений.

Д. Халиков впервые в Таджикистане выполнил цикл исследований в области полимеров, где гармонично согласуются все элементы поиска: оригинальный синтез, глубокое изучение физико-химических и сорбционных свойств полученных полимерных материалов, перспективные результаты по их биологической активности. Академик Д. Халиков собрал вокруг себя работоспособный коллектив, включая медиков различного профиля, биохимиков, радиологов и других специалистов. Сегодня мы видим, что всё это привело к хорошим результатам работы. Д. Халиков сумел довести результаты научных работ до промышленного производства. А это является результатом очень высокого профессионализма, настойчивости и организационных способностей академика Д. Халикова. Автор более 400 научных статей, 20 авторских свидетельств и патентов. Достаточно весомый вклад вносит профессор Д. Халиков в подготовку научных и педагогических кадров. Под его научным руководством защитились трое сотрудников докторских и 20-и кандидатских диссертацией. Д. Халиков внёс весомый вклад в практическое использование достижений химии полимеров в

Узбекско-Таджикский Симпозиум с Международным участием «Современное состояние и перспективы развития науки о полимерах: синтез, структура, свойства и применение», Ташкент, 24-25 октября 2024 г.

народном хозяйстве республики. Исследования, выполненные им, сыграли существенную роль в становлении химии полимеров в Таджикистане и в развитии научного обоснования некоторых технологических процессов получения лекарственных веществ.

Д. Халиков хорошо чувствует всё новое в науке. Основным критерием для Д. Халикова является преданность делу. Главными мотивами его жизни являются служение науке, служение Отечеству.